

PAREMIOLOGIYALÍQ BIRLIKLER LINGVOMÁDENIY IZERTLEWDIŃ OBYEKTI SÍPATÍDA

Patullaeva G., Qayıpnazarova U.

Qaraqalpaqstan Respublikası Əjiniyaz atındađı

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu

Tayanısh sózler: paremiologiya, mentalitet, naqıl-maqallar, ruwxıy baylıq, qaraqalpaq til biliminde lingvomádeniy izertlew.

Annotaciya: Maqalada tildiŃ paremiologiyalıq fondı, onda belgili bir milliy tilde sóylewshi xalıqtıń ótmishi, barlıq tariyxınıŃ gúwası sıpatında áwladtan áwladqa ótip kiyatırǵan biybaha miyras ekenligi, ruwxıy baylıǵınıŃ naqıl-maqallarda beriliwi, olardıń xalıqtıń turmısı, tariyxı menen tıǵız baylanıslı bolıwı, naqıl-maqallarsız millet ózgesheligin, tillik ózgesheliklerin, mádeniyatın tolıq súwretlep beriw múmkin emesligi ayılǵan.

Til xalıqtıń jámiyetlik, turmıslıq, siyasiy-ekonomikalıq jaǵdayı menen tıǵız baylanıslı qalıplese, rawajlanadı. Sonlıqtan da, jámiyet turmısı hár qıylı tariyxıy dáwirde túrlishe rawajlanatuǵını sıyaqlı, ádebiy tildiŃ de rawajlanıwı birde keńeyip, birde tarılıp otıradı. Bul nızamlı ózgerisler tildiŃ barlıq ózgesheliklerin óz ishine qamtıydı. Ol qanday ózgeris bolsa da, til qanday dárejede ózgermesin, ol óziniŃ adamlar arasındaǵı qarım-qatnas quralı sıpatındaǵı xızmetin óz dárejesinde atqara aladı. Kóplegen milletlerdiŃ ádebiy tilleriniŃ búgingi rawajlanıw basqıshında turǵanda milliy tiliniŃ atqaratuǵın xızmeti júdá úlken, sebebi til qanshelli rawajlanǵan bolsa, sol tildi payda etken xalıq mentaliteti de sonshelli joqarı. TildiŃ paremiologiyalıq fondında millettiŃ dárti menen turmıs keshirmeleri, kóbinese xalıq dóretken miyraslarda óz sáwleleniwini tabadı.

Paremiologiya dáslep grek tiliniŃ paroimia degen sózinen alınıp, qısqa aytilatuǵın sóz hám onı izertlew degen túsinikke baylanıslı payda bolǵan.

Haqıyqatında da, naqıl-maqallar belgili bir tilde sóylewshi xalıqtıń ótmishi, barlıq tariyxınıń gúwası sıpatında ózinde saqlap atadan balağa, áwladtan áwladqa úzilmey kiyatırǵan biybaha miyras, ruwxıy baylıq esaplanadı. Sonlıqtan, xalıqtıń turmısı menen, tariyxı menen tıǵız baylanıslı hám naqıl-maqallarsız sol millettiń ózgesheligin, tillik ózgesheliklerin, mádeniyatın tolıq súwretlep beriw múmkin emes.

Házirgi waqıtta xalıqtıń ruwxıy-mádeniy baylıǵı sıpatında tildi izertlewdiń hár qıylı baǵdarı qalıplespekte, til menen mádeniyattıń baylanıslılıǵı keńnen úyrenilmekte. Oǵan sebep tildiń ózinde xalıq tariyxı, kelip shıǵıw mádeniyatı, milliy ruwxı, minezi menen kózqarası, sanası menen dástúri, isenimin saqlap, bekkem uslawında kórinedi. Demek, hárbir til sol millettiń tiykarǵı ózgesheligin kórsetetuǵın baslı belgisi. Sonlıqtan da, tildiń qurılıslıq birlikleriniń tek dástúriy til biliminiń ǵana emes, al etnolingvistika, sociolingvistika, lingvomádeniyattanıw, psixolingvistika, kognitivlik lingvistika t.b. ilim tarawlarınıń izertlew obyektine aylanbaqta. Bul tildiń tábiyatın tereńnen úyreniw nátiyjesinde tildiń kategoriyalıq sıpatın ashıp beriwge múmkinshilik jarattı. Tildegi naqıl-maqallar – mádeniyattı úyreniw gilti, ruwxıy hám materiallıq qalıplesiwine kiretuǵın mádeniy estelik, millet ómiriniń aynası. Ol mádeniyattıń ulıwmalıq ózgesheligin anıqlaydı, saqlaydı hám jetkizip beredi.

Naqıl-maqallar usı ózgesheliklerine baylanıslı folklordıń kórkem sóz fondı, kórkem teksttiń tili sıpatında lingvistikanıń eń qunlı birligi sanaladı. Sebebi, naqıl-maqal tábiyatı xalqımızdıń barlıq bolmısı menen tıǵız baylanıslıq atır, naqıl-maqal jasawdıń principleri menen motivlik tiykarları milliy mentalitetke, aldınnan qalıplesken salt-dástúrge, dúnyaǵa kózqarasqa, barlıq zat ham qubılıslardı salıstırıw, uqsatıw, teńew, oppoziciyaǵa túsiriw t.b. usıllar arqalı úyreniwge boladı.

Biz til menen mádeniyattıń tıǵız baylanısın úyrenen halda tildegi milliy ózgeshelikti, milliy ózlikti, milliy ruwxıyattı úyreniwge, úyretiwge tiykarlangan.

Lekin, mádeniyattıń deregi sıpatında naqıl-maqallar ele jeterli dárejede úyrenilmey atır.

Barlıq xalıqlardıń awızeki dóretpelerinde bolǵanı sıyaqlı, qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeleriniń úlken bir tarawın naqıl-maqallar quraydı. Naqıl-maqallar xalıqtıń ásirler boyı puxtalap, kir juqtırmay atadan balaǵa, góneden jańaǵa ótkerip saqlar kelgen gáziynesi [1, 4-bet].

Turmıs mashqalaları, yaǵnıy kún kóris alıs-berissiz bolmaǵanı sıyaqlı úrp-ádet, salt-dástúrsiz xalıq ta, onıń mádeniyatı da bolmaǵan. Úrp-ádet penen salt-dástúr adam menen adamdı, jámiyet penen adam arasındadı qarım-qatnaslardıń belgili bir korinisi, anıǵıraq aytqanda siyasiy áhmiyetke iye bolǵan, jámiyetlik qubılıslardıń biri. Ol jámiyet aǵzalarınıń dúnyaǵa kózqarasları menen minez-qulqınıń qalıplesiwine de tásir jasaydı. Sonlıqtan, qaysı jamiyet bolsa da ózine unaǵan úrp-ádet, salt-dástúrlerin qalıplestiriwge qızıǵadı. Olar xalıqlarda hár qıylı boladı, kóbinese olardıń jasaw jaǵdayına, kásibine qaray hár túrli boladı. «Hár eldiń dástúri, zańı basqa» dewdiń de leykini usında.

Qaraqalpaq xalqınıń da turmısına, milliy sanasına baylanıslı qollanılıp kiyatırǵan geybir dástúrler bar. Biraq, atadan balaǵa miyras bolıp kiyatırǵan bul dástúrler máńgi ózgermeytuǵın bir nárese emes, bir dáwirde payda bolǵan dástúrler, ekinshi dáwirde góneriwi yamasa mazmunı ózgeriwi nızamlı qubılıs. «Aǵa ólse, jeńge miyras, ini ólse kelin miyras» degen. Bul is tek seniń basında emes (K.Sultanov). Bul naqıl-maqalda sol romandaǵı waqıyalar júz bergen waqıtları xalıq arasında dástúrge aylanǵan úrp-ádetlerdiń kórinisi súwretlengen.

Haqıyqatında da, xalqımız arasında sol dáwirleri usı naqıl-maqaldıń júdá kóp qollanılıwı, onı dástúr sıpatında bassılıqqa alıp, urısta qaza tapqan balasınıń hayalınıń basın keyingi ballarına shatıwı yaqi turmısta ólgen balasınıń ballarınıń jetimlikti basınan ótkermewi ushın kelinin keyingi balasına áperiw jaǵdayları ushırasqan. Álbette, bul dástúrdiń zárúrlikten kelip shıǵıp úrpke aylanǵanı seziledi.

Házirgi waqıtları bolsa bul dástúr derlik gónerip, naqıl-maqal da passiv leksikağa aylanıp bolğanın kóriwge boladı.

Tilimizde «Qızım, sağan aytaman, kelinim, sen tıńla» dep qızdıń anasınıń keline eskertip, qızına aqıl-násiyat berip turğanı basqağa belgisiz. Biraq, usı naqıl-maqaldı shıǵarıwshılar usınday jaǵdaydıń bárin xalıq yadında qaǵıyda bolıp qalıplesken salt-dástúr, úrp-ádet arqalı biledi degen isenim menen aytqan.

«Bolmas iske polat bol, polattan da berik bol!» naqıl-maqalı arqalı qaraqalpaq xalqınıń kókireginde bar bolğan ruwxıy minez-qılıq – basqanıń qayǵısına sherik bolıp, dártine dárman bolıwı, qayǵıda bolsa sabırlı bolıwı ushın demew bolǵanı túsiniledi.

Haqıyqatınan da, «Adamnıń basına awır jaǵday tuwıp, aǵayın-tuwǵanlarınan birew ólgende, ólim túsken adamǵa kewil aytıp jubatıw ushın poetikalıq sózler ayıladı ... kewil aytıwshı, kewil aytqanda xalıq naqıl-maqallarınan tolıq paydalanıp otıradı» [2, 19,20-bet]. Esittiriw, kewil aytıw, xoshlasıw dástúrińinń orınlanıwında da etnolingvistikalıq birlik sıpatında qollanılatuǵın naqıl-maqallardıń ishinen keń orındı alǵan.

Xalıqtıń jaǵalı el bolıp, qurǵın jasawınıń baslı belgileri retinde awızbirshilik máselesin ortaǵa qoyadı. Ol xalıqtıń az-kóp bolıwına da kóplegen naqıl-maqallar dóregen. «Eldiń etegi keń», «Birlikli el azbaydı» naqıl-maqalı arqalı birlikte bolıp, bir jaǵadan bas shıǵarıp, bir jeńnen qol shıǵarıp, birigip tutas bir el bolıp hesh nársesige mútáj bolmawdı úgitleydi.

Ulıwma alǵanda, qaraqalpaq tiliniń paremiologiyalıq qorın elede keńirek izertlew máselesi qaraqalpaq til biliminde lingvomádeniy izertlewge tema bola aladı.

Ádebiyatlar

1. Қазақалпақ фольклоры, IV том, 4-бет
2. Айымбетов Қ. Халық даналығы. Нөкис, 1968, 19-20-бет.
3. Ахманова О. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966.